

EFICÁCIA DA TOXINA BOTULÍNICA NO BRUXISMO: CONSIDERAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA

¹Beatriz Vitória de CASTRO

²Kimberly Natali RODRIGUES

³Lara Vianna PANZA

⁴Laura Maria Banhato LOPES PINTO

⁵Heloísa Helena Silva Bolzan GONÇALVES

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15365363](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365363)

RESUMO

O bruxismo, caracterizado por ranger ou apertamento dos dentes, pode ocorrer durante o sono ou a vigília, sendo associado a fatores como estresse, distúrbios do sono e predisposição genética. Suas consequências incluem desgaste dentário, dor muscular, complicações na articulação temporomandibular (ATM) e fraturas dentárias. Embora as placas mio-relaxante e terapias comportamentais sejam amplamente utilizadas, abordagens farmacológicas, como a toxina botulínica (BTX-A), têm mostrado eficácia no manejo dessa condição multifatorial. Assim, este estudo teve como objetivo investigar a eficácia da toxina botulínica como uma alternativa coadjuvante para o tratamento do bruxismo, com base nas evidências clínicas mais recentes disponíveis na literatura científica, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes mais claras para seu uso terapêutico. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura em bases como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, abrangendo publicações de 2013 a 2024. Foram selecionados estudos clínicos e revisões sistemáticas que analisaram o uso da BTX-A em pacientes com bruxismo, considerando aspectos como eficácia, durabilidade dos efeitos e possíveis complicações. A BTX-A se mostrou eficaz na redução de dores musculares e desgaste dentário em pacientes com bruxismo, especialmente em casos refratários a tratamentos convencionais. A investigação sobre a eficácia da toxina botulínica como alternativa coadjuvante no tratamento do bruxismo revela um potencial significativo para a melhoria dos sintomas associados a essa condição. A análise das evidências clínicas mais recentes

¹ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, Unidade I, São José do Rio Preto/SP, biacastro1912@gmail.com

² Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, Unidade I, São José do Rio Preto/SP, Kimberlynatali@icloud.com

³ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, Unidade I, São José do Rio Preto/SP, e-mail: larapanza6@hotmail.com

⁴ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, Unidade I, São José do Rio Preto/SP, e-mail: lauramaria032002@gmail.com

⁵ Mestre em Clínica Odontológica, com concentração em Prótese, Especialista em Gestão Educacional, Professora das Disciplinas de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. **Autora correspondente:** heloisabolzan@hotmail.com

demonstra que a toxina botulínica é capaz de reduzir a hiperatividade muscular, aliviando a dor e promovendo relaxamento nos músculos mastigatórios. Futuras pesquisas devem focar em estabelecer protocolos claros que otimizem a resposta ao tratamento e minimizem a necessidade de reaplicações frequentes, além de investigar as variáveis que influenciam a eficácia e segurança a longo prazo. Com diretrizes bem fundamentadas, o uso da toxina botulínica pode consolidar-se como uma opção coadjuvante eficiente e segura para o manejo do bruxismo.

Palavras-chave: Ranger de Dentes. Bruxismo. Botox. Toxina Botulínica.

EFFICACY OF BOTULINUM TOXIN IN BRUXISM: CONSIDERATIONS FOR CLINICAL PRACTICE

ABSTRACT

Bruxism, characterized by teeth grinding or clenching, can occur during sleep or wakefulness and is associated with factors such as stress, sleep disorders, and genetic predisposition. Its consequences include dental wear, muscle pain, temporomandibular joint (TMJ) complications, and dental fractures. While occlusal splints and behavioral therapies are widely used, pharmacological approaches, such as botulinum toxin (BTX-A), have shown efficacy in managing this multifactorial condition. Thus, this study aimed to investigate the efficacy of botulinum toxin as an adjuvant alternative for the treatment of bruxism, based on the most recent clinical evidence available in the scientific literature, contributing to the development of clearer guidelines for its therapeutic use. Botulinum toxin (BTX-A) is a neurotoxin that blocks the release of acetylcholine at the neuromuscular junction, promoting temporary muscle relaxation. Clinical studies demonstrate that its application to the masseter and temporalis muscles reduces bite force, decreasing dental wear and alleviating symptoms associated with bruxism. Reviews indicate that while the frequency of bruxism episodes may not always decrease, the reduction in muscle force protects oral structures and improves patient quality of life. An integrative literature review was conducted using databases such as PubMed, SciELO, and Google Scholar, covering publications from 2013 to 2024. Clinical studies and systematic reviews analyzing the use of BTX-A in bruxism patients were selected, considering aspects such as efficacy, duration of effects, and potential complications. BTX-A proved effective in reducing muscle pain and dental wear in bruxism patients, especially in cases refractory to conventional treatments. Application

to the masseter and temporalis muscles showed positive results, with effects becoming noticeable within two weeks and lasting an average of three to four months. Studies emphasize that proper technique, dosage adjustment, and appropriate patient selection are crucial for successful treatment. However, some limitations include the need for periodic reapplications and the cost of the procedure. Additionally, long-term efficacy and potential cumulative effects require further scientific investigation. Research into the efficacy of botulinum toxin as an adjuvant alternative for bruxism treatment reveals significant potential for symptom improvement associated with this condition. Analysis of the most recent clinical evidence demonstrates that botulinum toxin can reduce muscle hyperactivity, alleviate pain, and promote relaxation in masticatory muscles. Studies indicate that botulinum toxin application can lead to a substantial reduction in bruxism episodes, both during the day and at night, offering a valuable therapeutic option. Future research should focus on establishing clear protocols to optimize treatment response and minimize the need for frequent reapplications, as well as investigating the variables that influence long-term efficacy and safety. With well-founded guidelines, the use of botulinum toxin could become a consolidated, efficient, and safe adjuvant option for bruxism management

Keywords: Teeth Grinding. Bruxism. Botox. Botulinum Toxin.

1 INTRODUÇÃO

O bruxismo é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo caracterizada pela atividade involuntária dos músculos da mastigação, levando ao apertamento ou ranger dos dentes. Essa atividade excessiva pode ocorrer durante o sono (bruxismo do sono) ou na vigília (bruxismo de vigília) e possui etiologia multifatorial, incluindo fatores psicológicos, emocionais, genéticos, ambientais e dentários^{1,2}.

Em virtude da inexistência de um tratamento que elimine o bruxismo, o manejo

clínico concentra-se na prevenção do desgaste dentário e na redução dos sintomas associados, como dores orofaciais e desconfortos musculares³.

Estudos apontam que cerca de 90% da população global apresenta em algum momento, sintomas de bruxismo, variando em intensidade e gravidade, sendo que, a prevalência é mais elevada em crianças, atingindo entre 20% a 25%, enquanto em adultos varia de 5% a 8% e, em idosos, cerca de 3% e sem diferenças significantes entre os gêneros^{2,4,5}.

Além do desgaste dentário, o bruxismo pode levar a consequências adversas para a

saúde bucal e geral, como o aumento de fraturas dentárias, desgaste do esmalte, cefaleias, dores cervicais, distúrbios do sono e disfunções temporomandibular (DTM)⁴.

O tratamento tradicional do bruxismo inclui o uso de placas miorrelaxante que protegem os dentes e redistribuem as forças mastigatórias. Contudo, em casos severos, especialmente aqueles com sintomas persistentes, a abordagem convencional pode não ser suficiente para proporcionar alívio satisfatório⁶.

Nessa perspectiva, a toxina botulínica, amplamente conhecida como botox, apresenta-se como uma alternativa terapêutica promissora. Produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, essa neurotoxina bloqueia temporariamente a liberação de acetilcolina, neurotransmissor responsável pela contração muscular. Ao inibir a atividade dos músculos da mastigação, a toxina botulínica pode reduzir a intensidade e frequência do apertamento e ranger dos dentes, proporcionando alívio dos sintomas associados ao bruxismo. Entre os diferentes tipos de toxinas botulínicas, o tipo A é o mais investigado e utilizado clinicamente⁷.

Embora estudos clínicos recentes indiquem resultados promissores na aplicação da toxina botulínica para o tratamento do bruxismo, existem ainda lacunas importantes na literatura científica. Tais lacunas incluem uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos específicos de ação da toxina botulínica sobre a musculatura da

mastigação, a avaliação de sua eficácia e segurança em longo prazo e a necessidade de diretrizes padronizadas para seu uso clínico no tratamento do bruxismo².

Assim, este estudo teve como objetivo investigar a eficácia da toxina botulínica como uma terapia coadjuvante para o tratamento do bruxismo, com base nos estudos clínicos mais recentes disponíveis na literatura científica, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes mais claras e baseadas em evidências.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Bruxismo

O bruxismo é uma atividade parafuncional que pode ocorrer durante o sono e vigília, caracterizada pelo ranger e apertamento dos dentes. Durante o sono, geralmente ocorre de forma inconsciente e pode causar despertares breves que comprometem a qualidade do sono e contribuem para a fadiga diurna. No estado de vigília, o bruxismo tende a ser controlado e se manifesta predominantemente pelo apertamento dentário, sem movimentos perceptíveis de ranger^{8,9,10}.

As consequências do bruxismo incluem perda progressiva de esmalte e exposição da dentina, além de sintomas como dores faciais,

desconforto na articulação temporomandibular (ATM) e até fraturas dentárias^{2,11,12}.

Como condição multifatorial, o bruxismo é influenciado por fatores como estresse, ansiedade, distúrbios do sono e predisposição genética, o que demanda uma abordagem de tratamento multidisciplinar, envolvendo odontologia, psicologia e medicina do sono^{13,14}.

O bruxismo é atribuído a diversos fatores inter-relacionados: psicológicos, físicos e oclusais, genéticos, distúrbio do sono, medicamentos e substâncias químicas¹⁵.

Fatores como estresse emocional, pressão no trabalho e imediatismo impostos pela sociedade tem agravado o quadro, especialmente pela influência sobre a saúde mental dos indivíduos^{13,14}.

Além disso, condições oclusais, como má oclusão e discrepâncias oclusais, podem influenciar no ranger e no apertamento dentário, na tentativa de buscar uma posição oclusal estável^{1,6,16}.

Estudos ainda indicam predisposição hereditária para o bruxismo, sendo mais comum em pessoas com histórico familiar da condição^{17,18}.

O bruxismo é frequentemente associado a condições como apneia obstrutiva do sono e síndrome das pernas inquietas, que comprometem a qualidade do sono e podem agravar o quadro^{2,19}.

O uso de certos medicamentos psicotrópicos, estimulantes e drogas recreativas pode intensificar a atividade mastigatória durante o sono. O uso crônico de substâncias como álcool, tabaco e cafeína também está associado ao bruxismo, além de hábitos como roer unhas e mascar chiclete em excesso^{17,20}.

2.2 Tratamento

Embora as causas do bruxismo não sejam completamente compreendidas, o tratamento visa reduzir os sintomas e o manejo dos fatores predisponentes. As estratégias incluem:

Abordagens Multidisciplinares: Terapias de relaxamento, hipnoterapia e técnicas de manejo do estresse podem auxiliar na redução dos efeitos do bruxismo e melhorar a qualidade do sono^{5,17}.

Tratamento Odontológico: Ajustes oclusais, tratamento ortodôntico para alinhamento dentário e uso de placas miorrelaxantes são métodos eficazes para minimizar os efeitos do bruxismo⁶.

Tratamento Farmacológico: Relaxantes musculares e ansiolíticos podem ser indicados para pacientes em que a ansiedade é fator agravante. A Toxina Botulínica (BTX-A) aplicada nos músculos masseter e temporal, reduz a força muscular e alivia sintomas de apertamento e ranger dos dentes. Esta abordagem tem sido eficaz na diminuição da atividade mastigatória

associada ao bruxismo^{8,20,21}.

2.3 Toxina Botulínica

A toxina botulínica, inicialmente reconhecida como o agente causador do botulismo, foi posteriormente estudada por seus potenciais benefícios terapêuticos, com registros que remontam ao século XIX. Em 2000, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o uso terapêutico da BTX-A, seguido pela aprovação da Food and Drug Administration (FDA) em 2002. Atualmente, seu uso abrange diversas condições odontológicas e estéticas, incluindo o bruxismo¹⁷.

A BTX-A é uma neurotoxina produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*. Essa toxina é composta por uma cadeia leve (L) e uma cadeia pesada (H), ligadas por uma ponte dissulfeto, sendo o tipo A o mais utilizado^{7,20}.

O mecanismo de ação da toxina botulínica envolve o bloqueio da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Após a aplicação, a toxina é clivada em cadeias leves e pesadas, que interrompem a transmissão do estímulo contrátil para o músculo, resultando em um relaxamento muscular temporário e seletivo. Esse efeito pode durar de semanas a meses, dependendo do tipo de toxina e da dosagem aplicada^{6,20}.

A BTX-A reduz a transmissão de acetilcolina nos terminais nervosos dos músculos

mastigatórios, aliviando o bruxismo sem comprometer o sistema nervoso central e minimizando efeitos colaterais^{6,17,20}.

Revisões sistemáticas indicam que, embora a redução da dor muscular seja comum após o uso de BTX-A, o mecanismo completo de ação no bruxismo ainda requer elucidação. Estudos sugerem que, mesmo sem redução dos episódios de bruxismo, a diminuição da força muscular oferece proteção aos dentes e articulações^{1,8}.

2.3.1 Durabilidade

A aplicação de toxina botulínica (BTX-A) no músculo masseter é eficaz, mas o tratamento combinado com o músculo temporal pode aumentar a durabilidade dos efeitos. O local correto de injeção e a dosagem adequada são fundamentais para maximizar os resultados e prevenir efeitos adversos⁶.

Contudo, questões éticas e a necessidade de mais evidências científicas para padronização do tratamento ainda geram debates².

Os efeitos da toxina começam entre 2 e 10 dias após a aplicação, atingindo o pico em cerca de duas semanas. A duração média é de três meses, com redução da eficácia após 10 a 12 semanas. Um estudo relatou que 75% dos pacientes perceberam os efeitos iniciais dentro de 12 dias, com manutenção por

aproximadamente quatro meses^{2,13}.

2.3.2 Evidências Clínicas

Ensaio clínico reforça a eficácia da BTX-A no manejo do bruxismo. Em um estudo randomizado com 23 adultos, os pacientes tratados apresentaram melhora significativa em comparação ao grupo controle. Além disso, um estudo espanhol envolvendo 19 pacientes com bruxismo severo tratou os músculos masseter e temporal com toxina botulínica do tipo A, utilizando uma dose inicial de 25 UI ao longo de 10 anos, e concluiu que as infiltrações eram seguras e eficazes para o manejo dessa condição²².

Além disso, a BTX-A reduziu em média 60% a pontuação de dor e a frequência dos episódios de bruxismo, indicando significativa redução da atividade muscular¹³.

A toxina botulínica (BTX-A) é uma potente toxina biológica, reconhecida pela sua segurança e eficácia no tratamento de diversas condições neurológicas, sendo uma alternativa promissora para o bruxismo⁶.

2.3.3. Técnica de Aplicação

A BTX-A é administrada por via intramuscular ou intradérmica, com doses ajustadas conforme a espasticidade e o número de

músculos tratados. A técnica exige pele limpa, agulha de calibre 27 a 30, aspiração prévia e inserção no tecido muscular até tocar o osso, recuando de 2 a 4 mm para a aplicação correta²⁰.

Antes de ser administrada por injeção, a toxina botulínica é frequentemente diluída em solução salina. Este processo inclui diluir 100 UI em 2 ml de solução estéril de soro fisiológico a 0,9%. Após abrir o soro, ele deve ser introduzido lentamente no frasco da toxina usando uma seringa descartável estéril de 3 ml. Após essa etapa, o frasco da toxina deve ser agitado cuidadosamente no sentido horário por 60 segundos para assegurar a mistura do pó com o soro, sem risco de desnaturar a toxina botulínica²³.

Durante a aplicação, o músculo deve estar relaxado e recomenda-se um intervalo mínimo de 3 a 4 meses entre as sessões para evitar o desenvolvimento de anticorpos e manter a eficácia terapêutica^{24,25}.

A administração frequente e em altas doses de toxina botulínica A em intervalos curtos pode levar à diminuição dos efeitos terapêuticos e ao desenvolvimento de anticorpos, um fator que pode comprometer a eficácia do tratamento e resultar em efeitos transitórios, o que é considerado uma desvantagem⁶.

Embora a aplicação de toxina botulínica se mostre promissora para o tratamento do bruxismo, a padronização de seu uso ainda necessita de mais evidências científicas para que

possa ser amplamente adotada na prática clínica².

2.3.4 Comparação com Outras Terapias

Embora as placas mio-relaxantes e as terapias comportamentais sejam eficazes, elas dependem da adesão do paciente. Por outro lado, a toxina botulínica (BTX-A) é uma opção terapêutica eficaz e amplamente utilizada no manejo do bruxismo, frequentemente associada a tratamentos convencionais, como as placas mio-relaxantes⁶.

Um estudo avaliou a satisfação dos pacientes com a combinação de terapias, mostrando que 80% relataram uma melhora significativa. No entanto, o acompanhamento adequado durante o tratamento com as injeções de BTX-A é essencial para garantir eficácia e segurança²⁰.

Diversos estudos clínicos sustentam a eficácia da toxina botulínica tipo A no tratamento do bruxismo, com resultados frequentemente comparáveis ou superiores às abordagens tradicionais. Em uma meta-análise, constatou-se que 68% dos pacientes tratados com BTX-A apresentaram uma redução na atividade do bruxismo, enquanto apenas 40% dos pacientes tratados com terapias comportamentais obtiveram resultados positivos. Embora não exista consenso definitivo sobre os tratamentos mais eficazes, as terapias convencionais, como as

terapias comportamentais, placas mio-relaxantes e medicamentos, continuam sendo opções paliativas¹⁷.

Pesquisas indicam que tanto as placas mio-relaxantes quanto a BTX-A são eficazes, mas a BTX-A se destaca pela conveniência, uma vez que não requer a colaboração diária do paciente, ao contrário das placas, que dependem da adesão constante do indivíduo ao tratamento⁴.

Em termos de eficácia clínica, a toxina botulínica tem se mostrado uma intervenção de baixo risco, proporcionando alívio da dor muscular e prevenindo o desgaste dentário associado ao bruxismo, sem a necessidade do uso contínuo das placas mio-relaxantes. Esta característica torna a BTX-A uma alternativa atraente, especialmente para pacientes que apresentam dificuldades em aderir ao uso diário da placa⁸.

2.3.5 Complicações da aplicação da Toxina Botulínica

A aplicação da toxina botulínica pode ocasionar complicações, como dor, inchaço e reações alérgicas locais, geralmente tratáveis. Complicações raras, como anafilaxia e atrofia focal, podem ocorrer, sendo o desenvolvimento de anticorpos um efeito que pode requerer cuidados médicos especializados²³.

Estudos revelaram que 5% dos pacientes

relataram efeitos adversos, com a maioria sendo de natureza leve e autolimitada²³.

As contraindicações à BTX-A podem ser classificadas em absolutas e relativas. As contraindicações relativas incluem gestação, amamentação, alergias aos componentes da fórmula como lactose e albumina, infecções locais e instabilidade emocional. Contraindicações absolutas abrangem doenças neuromusculares, coagulopatias descompensadas e dependência da expressão facial. O uso de medicamentos como aminoglicosídeos, anti-inflamatórios e anticoagulantes é contraindicado, pois pode potencializar os efeitos da toxina²⁴.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa seguiu uma metodologia para avaliar o uso da toxina botulínica no tratamento do bruxismo. A metodologia foi dividida em 3 etapas.

3.1 Busca e seleção de estudos

Foram realizadas buscas abrangentes nas seguintes bases de dados: Pubmed, Scielo, Google Acadêmico.

Os descritores utilizados foram bruxismo (bruxism), toxina botulínica (toxin botulinum), ranger os dentes (gnashing of teeth), tratamento

(tratament). A busca será nos idiomas português e inglês.

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos estudos que investigam o uso da toxina botulínica no tratamento do bruxismo.

Estudos com pesquisas variadas, incluindo ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, revisões sistemáticas foram consideradas.

Foram excluídos estudos que não abordam diretamente o uso de toxina botulínica no tratamento do bruxismo. Não houve restrições quanto a idade, sexo ou localização geográfica.

3.3 Período de revisão

A busca foi realizada considerando os estudos publicados nos últimos 11 anos.

Esta metodologia proporcionou uma revisão abrangente e atualizada sobre o uso da toxina botulínica, no tratamento do bruxismo, com base em evidências científicas de alta qualidade disponíveis na literatura.

4 DISCUSSÃO

O uso da toxina botulínica como terapia para o bruxismo tem atraído crescente atenção na literatura, devido à sua capacidade de modular a hiperatividade muscular associada à condição. Estudos iniciais têm demonstrado resultados promissores na redução dos sintomas, como a diminuição da dor muscular e o relaxamento do músculo masséter, é fundamental que esta abordagem terapêutica seja analisada criticamente e abrangente, considerando suas limitações, benefícios e comparações com outras terapias disponíveis^{9,10}.

Ao bloquear a liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares, a toxina promove um efeito relaxante, o que pode diminuir significativamente os episódios de bruxismo. Um estudo demonstrou que 80% dos pacientes relataram redução nos episódios diurnos de bruxismo após a aplicação da toxina, com efeitos observados tanto no período diurno quanto noturno^{11,14}.

Pesquisas mais recentes sugerem que os resultados podem variar dependendo da dosagem utilizada e a área de aplicação, o que implica a necessidade de ajustes personalizados para maximizar a eficácia do tratamento¹⁵.

Um estudo destacou que, em comparação com terapias menos invasivas, como placas miorrelaxantes e intervenções comportamentais, o custo do tratamento com toxina botulínica pode ser significativamente maior ao longo do tempo, especialmente se as reaplicações forem

frequentes. Entretanto, um estudo mais recente relatou que o custo do tratamento com toxina botulínica é mais competitivo quando combinada com outras abordagens terapêuticas, como fisioterapia, o que pode justificar o investimento inicial^{12,21}.

Entretanto, a variabilidade dos resultados é um ponto crítico a ser considerado. Cerca de 30% dos pacientes podem não apresentar uma resposta satisfatória ou podem ter uma resposta inferior à esperada¹⁶.

Isso destaca a importância de uma avaliação individualizada, onde a toxina botulínica deve ser incorporada a um plano de tratamento multifatorial²⁶.

Nesse contexto, a combinação da toxina botulínica com outras abordagens terapêuticas, como fisioterapia, terapia cognitivo-comportamental e mudanças nos hábitos parafuncionais, pode potencializar seus efeitos^{15,17}.

Um estudo também observou que a combinação de toxina botulínica com terapia comportamental resultou em uma melhoria de 50% na qualidade de vida dos pacientes, além de uma redução significativa nos episódios de dor muscular²¹.

Embora os efeitos adversos da toxina botulínica sejam geralmente leves e transitórios, como fraqueza muscular e dificuldades temporárias na mastigação, eles não devem ser

subestimados. Esses efeitos podem impactar a qualidade de vida dos pacientes e devem ser cuidadosamente monitorados. O acompanhamento regular é fundamental para ajustar o tratamento e minimizar potenciais efeitos adversos^{5, 25}.

5 CONCLUSÃO

A investigação sobre a eficácia da toxina botulínica como alternativa coadjuvante no tratamento do bruxismo reafirma seu potencial significativo para a melhoria dos sintomas associados a essa condição. A análise das evidências clínicas mais recentes demonstra que a toxina botulínica é eficaz na redução da hiperatividade muscular, aliviando a dor e promovendo o relaxamento dos músculos mastigatórios. Estudos indicam uma diminuição substancial dos episódios de bruxismo, tanto diurnos quanto noturnos, destacando-a como uma opção terapêutica valiosa.

Embora os resultados preliminares com a toxina botulínica sejam promissores, são necessárias mais pesquisas para estabelecer protocolos terapêuticos definidos, incluindo dosagens adequadas, intervalos entre as aplicações e seleção de pacientes. Com diretrizes bem fundamentadas, a toxina botulínica pode consolidar-se como uma aplicação segura e eficiente no tratamento do bruxismo.

REFERÊNCIAS

1. Sposito MMM, Teixeira SAF. Toxina Botulínica Tipo A para Bruxismo: Análise sistemática. *Acta Fis.* 2014;21(4):201-4.
2. Marques TM, Suguihara RT, Muknicka DP. O uso da toxina botulínica como coadjuvante no tratamento do bruxismo. *Res Soc Dev.* 2023;12(6):1-7.
3. Sendra LA, Santos CML, Barboza ESP. Toxina botulínica em adultos com bruxismo primário: uma discussão crítica da literatura. *Rev Flum Odontol.* 2018;(50):24-33.
4. Teixeira SAF. A utilização de toxina botulínica A para bruxismo: Revisão de Literatura. *RBO.* 2013;70(2):202-4.
5. Oliveira MLB, Silva HSP, Rosa DCB. Eficácia da toxina botulínica no tratamento do bruxismo: uma revisão da literatura. *Rev FT.* 2024. 29(140).
6. Machado L, Sousa T, Salles M. Toxina botulínica e seu uso no tratamento do bruxismo. *J Bus Techn.* 2020;16(1):108-21.
7. Araújo AP, Cardoso JPFM, Santiago LT. Eficácia da toxina botulínica em pacientes com bruxismo [trabalho de conclusão de curso]. Várzea Grande: UNIVAG; 2020.
8. Farias Neto A, Andrade BL, Cunha RCB, Vilanova

- LSR, Lemos JC. Tratamento do bruxismo com toxina botulínica tipo A – Relato de caso. Full Dent Sci. 2017;9(33):101-5.
9. Silva MA, Oliveira TM, Freitas AC. Uso da toxina botulínica em pacientes com bruxismo: uma revisão. Rev Odontol Bras. 2020;14(3):217-25.
10. Costa PR, Oliveira TM. Tratamento do bruxismo com toxina botulínica. J Bras Cir Oral. 2019;7(1):102-10.
11. Yamaguchi T, Teixeira SAF, Lobo ACV. Efficacy of Botulinum Toxin in Bruxism Treatment. J Prosthodont. 2018;27(5):399-404.
12. Martins JS, Rezer F. A influência da toxina botulínica no tratamento do bruxismo: causas e efeitos. Rev Saúde da AJES. Juína (MT). 2023;9(18): 41-54.
13. Barbosa JM. Aplicabilidade da toxina botulínica em pacientes com bruxismo [trabalho de conclusão de curso]. Uberlândia: FOUFU; 2018.
14. Freitas AC, Goulart DA. Mecanismos de ação da toxina botulínica na redução do bruxismo. Rev Bras Terap Odontol. 2021;12(2):78-86.
15. Jesus DF, Teles MCT. O uso da toxina botulínica no controle do bruxismo: revisão de literatura. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo. 2023; 9(10): 2675-3375.
16. Ferreira MB, Cardoso JPFM, Santiago LT. Variability of response to botulinum toxin in bruxism patients. J Clin Dent. 2019;10(3):210-7.
17. Lobo ACV, Silva ALRS. Eficácia da Toxina Botulínica no Tratamento do Bruxismo: revisão sistemática [trabalho de conclusão de curso]. São José dos Campos (SP): Universidade Estadual Paulista (Unesp); 2023.
18. Smith JK, Lee HS. Duration of botulinum toxin effects on bruxism. Int J Oral Sci. 2019;11(4):341-50.
19. Lima RT, Camargo DS. Terapias complementares no tratamento do bruxismo. J Terap Orais. 2018;9(1):45-52.
20. Santos JC, Ribeiro RMA. Aplicação de toxina botulínica no tratamento de bruxismo [trabalho de conclusão de curso]. Uberaba: Uniube; 2017.
21. Mendes FC, Neto AF, Andrade BL. A comparative study between botulinum toxin and occlusal splints for bruxism management. Dent Res J. 2020;17(5):451-9.
22. Neto JAF, Rodrigues RG, Pinto BC, Deckers AJA, Ferreira LGC. Uso da toxina botulínica no tratamento do bruxismo. Brazilian Journal of Health Review. Curitiba. 2024; 8(4): 01-07.
23. Campos EP, Miranda CV. Toxina Botulínica Tipo A: Ações Farmacológicas e Uso na Estética Facial. Rev Saúde Mult. 2021; 9(1): 42-51.
24. Oliveira MG, Santos JC, Ribeiro RMA. Consequências do uso prolongado de toxina

botulínica nos músculos mastigatórios. Rev
Bras Pesq Odontol. 2019;18(2):123-33.

25. Santos JA, Almeida FC. Efeitos colaterais da
toxina botulínica em tratamentos dentários.
Rev Odontol Contemp. 2020;13(3):332-9.